

SHAHAR OQOVA SUVLARINI TOZALASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*Mirzayev M.N., Artikbayev X.B., Parmonov J.T.,
tayanch doktorant G'afforov B.H.
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti.*

Annotatsiya: Respublikamiz shahar aholisining kunlik ehtiyojlaridan hosil bo'ladigan oqova suvlarni tozalashga bo'lgan talabning yil sayin oshib borishi va oqova suvlarni tozalashda zamonaviy yangi texnologik uskunalarning qo'llanilishi o'z navbatida shahar oqova suvlarini tozalash darajasini oshirishni taqozo etadi.

Kalit so'zlar: biofiltr, aerotenk – tindirgich, tinitgich va biofiltr inshooti, kolonna, oksidlanish, kislorod, massa almashinish, mineral moddalar, faol gil, cho'kma zichlagich kation.

Kirish: Sanoat va qishlok xo'jalik korxonalarini tez rivojlanishi suv havzalarini oqova suvlar bilan ifloslanishning birdan – bir omilidir. Qo'p miqdorda oqova suvlarni suv havzalariga tushirish bilan birga, ularning tozaligini saqlab qolish xalq xo'jaligida muhim vazifalar qatoriga kiradi. Shuning uchun ham oqova suvlarning tozalash usulini to'g'ri tanlash bilan suv havzalariga tushiriladigan oqova suvlarni sanitariya meyorlari talabiga to'la muvofiq qilishini ta'minlash mumkin.

Asosiy qism: Oqovalar tarkibidagi iflosliklar tuzilishi bo'yicha mineral, organik va biologik moddalardan iborat bo'lishi mumkin.

Mineral moddalar qum, shisha, tuproq, shlak, metall zarrachalari, kukunlar, tuzlar, kislotalar, ishqorlar va boshqa moddalardan tashkil topgan.

Organik moddalar nixoyatda xilma xil bo'lib, xom ashyo, qog'oz, mato, reagentlar, ishlab chikorish mahsulotlari, organik kislotalardan inson va xayvonot fiziologik axlatlaridan va o'simlik qoldiqlaridan iborat. Organik moddalar tarkibidagi uglerod, azot, vodorod, kislorod, fosfor, oltingugurt elementlari borligi bilan ajralib turadi. Organik moddalarni o'z navbatida biologik va bakteriologik sinflarga ajratish mumkin.

Biologik sinfga mikroorganizmlar, zamburug'lar, bakteriyalar, mayin suv o'tlari, viruslar kiradi. Bakteriologik sinfga esa yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchi, tashuvchi mikroorganizmlar kiradi. Oqova suvlarda tif, paratif, dizentiriya, sibir yazva, gelmintlar kabi patogen bakteriyalarning bo'lishi mumkin.

Ifloslantiruvchi moddalar suvda yirik disperslangan holda (zarrachalar o'lchami 0,1 mkm dan yirik), suspenziya, kupik va emulsiya holida (0,1 mkm ...0,1 mm gacha), kolloid holda (0,1..0,001 mkm) va erigan holda bo'lishi mumkin.

Zarrachalarning o'lchamiga, zichligiga bog'liq holda xar xil tezlik bilan cho'kmaga tushishi, qalqib suv betiga chiqishi yoki muallaq holda suvda qolishi mumkin. Laboratoriya sharoitida 2 soat mobaynida chukmaga tushadigan zarrachalar cho'kadigan moddalar deyiladi va ml/l yoki mg/l o'lchanadi. Cho'kmaga tushadigan cho'kma xajmi Lisenko idishi yoki oddiy silindrlar yordamida o'lchanadi.

Cho'kmaning boshlang'ich namligi 97,5% ni tashkil qiladi va turgan sari zichlanadi

Dispers tizimlar. Dispers muhit va dispers fazadan iborat aralashmaga dispers tizim deb ataladi. Bizning misolimizda suv dispers muhit qattiq jinslar dispers faza.

Zarrachalarni vaqt davomida cho'kmaga tushishi dinamikasi cho'kish kinetikasi bilan ifodaladi. Oqova suvlarning ifloslanish darajasi iflosliklarning ulushi orqali baholanib bu ko'rsatgich bir xajm (litr yoki m³)suvda u yoki bu ifloslikning massasiga aytiladi va mg/l, g/m³ o'lchov birligiga ega. Ammo ayrim xollarda moddalar ulushi ekvivalent (mg ekv/l) shaklda belgilanishi mumkin.

Oqova suvlar tarkibidagi iflosliklarning myorlari mavjud, ya'ni bir kishidan o'rtacha hisobda bir kecha kunduz(k-k) davomida 65 g muallaq modda, 8 g azot tuzlari, 3,3 g fosfatlar, 9 g xloridlar va 2,5 g sirt faol moddalar hosil bo'ladi.

Oqova suvlarni sanitar kimyoviy taxlili quyidagi ko'rsatgichlarni anishlashdan iborat:

Oqova suvlarning harorati, rangi, xidi;

pH muhit ko'rsatgichi;

tiniqligi;

cho'kmaga tushadigan moddalarning xajmi va massasi;

muallaq moddalar ulushi;

iflosliklarning umumiy va kul qismining miqdorlari;

umumiy va ammoniyli azot, nitrit va nitratlar miqdori;

oksidlanish ko'rsatgichlari KKE va KBE;

nisbiy barqarorligi;

erigan kislorod ulushi;

xlorid va erkin xlor ulushi;

fosfatlar ulushi;

xos ingradiyentlar ulushi (og'ir metallar, sirt faol moddalar, neft mahsulotlari, efirda eruvchi moddalar);

bakteriologik ko'rsatgichlar;

radiologik ko'rsatgichlar;

gelmintologik taxlil.

Oqova suvlarga azot moddalari (ammoniy ioni, nitrit, nitrat ionlari) oqsil moddasini parchalanishi natijasida, azotli mahsulot ishlab chiqaridagan sanoat korxonalarida chiqindilari bilan tushadi. Suv tarkibidagi ammoniy ionlari Nitrosomonas va Nitrobacter bakteriyalari yordamida havo kislorodi bilan oksilanib nitrit va nitrat ionlariga aylanadi.

Muallaq moddalar. Erimgan moddalarni 3 mkm yirik zarrachalarni muallaq moddalar deb nomlanadi. Bu moddalar qog'oz filtrlarda tutib qolingan zarrachalarni 105 °S haroratda quritib o'lgan massiga aytiladi

Quriq qoldiq va kuydirishdagi yo'qolish

Xlorid va faol xlor

Fosfatlar

Radioaktiv elementlar

Muhit ko'rsatgichi. Suvdagi muhit kislotali yoki ishqoriylikni pH ko'rsatgichi orqali ifodalanadi. Oqova suvlarga qushiladigan kislota va ishqorlar suvning faol reaksiyasiga ta'sir etadi. Bu ko'rsatgich suvdagi vodorod ionlarining manfiy o'nli logarifmiga aytiladi. Harorati 25 °S neytral suvda pH 7 teng bo'lib tarkibidagi vodorod va giroksil guruhlar soni tengdir.

pH 7 muhit neytral;

pH <7 muhit kislotali;

pH >7 muhit ishqoriy.

Odatda maishiy oqovalarda muhit ko'rsatgichi neytralga yaqin bo'lib 6,5...8,5 ni tashkil qiladi. Sanoat oqova suvlari bu ko'rsatgich keng o'zgarishi mumkin. Suvda erigan karbonat kislotasi suvga bikarbonatli buferlik xususiyatini, ya'ni ma'lum chegaralarda qushilgan kislota yoki ishqorlarni neytrallab pH ni saqlab turishga yordam beradi.

Oqova suvlarni tarkidagi umumiy organik moddalar va yengil oksidlanuvchi anorganik moddalar miqdorini baholash kislorodga kimyoviy ehtiyoj (KKE) va kislorodga biologik ehtiyoj (KBE) kabi ko'rsatgichlar yordamida amalga oshiriladi. KKE oqova suvlar tarkibidagi bor organik moddalarni kimyoviy yul bilan oksidlash uchun sarflangan atomlar kislorod miqdoriga, KBE esa suvdagi organik moddalarni biologik yul bilan mikroorganizmlar tomonidan istemol etilgan molekulyar kislorod miqdoriga aytiladi. Shartli ravishda KBE KKE ning bir qismi deb anglash mumkin.

Odatda, to'la KBE to'la 20 k-k davomida sarflangan kislorod miqdoriga aytiladi. Bu ko'rsatgich uzoq muddat aniqlanishi sababli nihoyatda noqulayligi sababli KBE 5 k-k davomida ham aniqlanadi.

Odatda maishiy oqova suvlarda bir kishidan hosil bo‘ladigan bu ko‘rsatgichlarning myori tindirilmagan oqova suvlarda 87 va 75 g/k-k, tindirilgan oqovalarda esa 46 va 40 g/k-k tashkil qiladi mumkin. Oqova suvlarni mexanik tozalash tindirgichlar amalga oshirilsa biologik inshootlar hisobi tindirilgan KBE asosida bajariladi, aks hollarda tindirilmagan oqovalar KBE si asosida bajariladi.

Oqova suvlarni tarkiban baholashda yuqorida keltirilgan ko‘rsatgichlardan tashqari xilma xil moddalar ulushi, temir, og‘ir metallar, xlorid, sulfat, nitrit va nitrat ionlar va boshqa elementlar ulushi aniqlanadi.

Oqova suvlarni bakteriologik baholashda, odatda, bir ml suvda bakteriyalarning umumiy va ichak tayoqchalarining soni aniqlanadi. Koli indeks bir litr suvda aniqlangan tayoqchalar soniga, koli titr esa bitta tayoqcha millilitr hisobida egallagan suv xajmiga aytiladi.

Oqova suvlar tarkibiga ishlab chikarish(sanoat) oqova suvlari katta ta’sir ko‘rsatadi. Sanoat oqova suvlari tarkiban farq qiladi. Dastlab hisoblar uchun uxshash korxonalar oqova suvlari haqidagi ma’lumotlardan foydalanish mumkin. Sanoat oqova suvlarini bilan oqizilganm iflosliklarni tazalash inshootlarida hisobga olish keltirilgan aholi soni orqali amalga oshiriladi.

Sanoat oqova suvlaridagi iflosliklar ulushi ruxsat etilgan ulushlardan oshmagan paytda sanoat oqova suvlarini maishiy oqovalar bilan birga oqizish va tozalash texnik iqtisodiy taxlil asosida hal etiladi. Sanoat oqova suvlarida iflosliklar ulushi ruxsat etilgan myorlardan ortiq bulgan hollarda ular lokal tozalash inshootlarida dastlab tozalanadi.

Xulosa: Aholi kunlik ehtiyojlaridan va korxonalarda mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash jarayonida zamonaviy ixcham qurilmalari ishlatiladi.

Shahar aholisidan maishiy va ishlab chiqarish korxonalaridan maishiy va ishlab chiqarish jarayonidan hosil bo‘ladigan ishlab chiqarish oqova suvlari asosan tarkibida turli iflosliklardan iborat bo‘lgan oqova suvlardan iborat. Ishlab chiqarish oqova suvlari tarkibidagi muallaq moddalar miqdori 500,0 mg/l gacha yetishi mumkin. Shuning uchun bunday oqova suvlarni zamonaviy inshootlarda tozalab havzalarga qaytarish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Toshkent, 1993 yil.
2. «Tabiatni muxofaza qilish to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Toshkent, 1992 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2013 yil 14-iyundagi 171-sonli qarori «Suvdan maxsus foydalanish yoki suvni maxsus iste’mol qilish uchun ruxsatnoma berish tartibi to‘g‘risida» gi nizomi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2014 yil 21-yanvardagi 14-sonli qarori «Ekologik normativ loyixalarni ishlab chikish va kelishish tartibi to‘g‘risida» gi nizomi.
5. Nurmatov P., Mamajanov M., Uralov B., Marina Li., Qalqonov E., Gayur A. “Irrigation pumping stations according to the hydraulic and operational indicators of pumping units” E3S Web of Conferences 264, 03074 (2021) CONMECHYDRO-2021. Tashkent, Uzbekistan.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126403074>
6. Nikora V. Ietal. Structure of river turbulence behind warm–water discharge // Journal of Hydraulic Engineering. –№. 2. –1994, –T. 120. pg. 191–208.
7. Nurmatov P.A., Rajabov A.H., Saidov B.M. Dunyo mamlakatlarining muqobil energiyadan foydalanishga o‘tishi// Muhandislik kommunikatsiyalari sohasida innovatsion texnologiyalarini joriy qilishning muammo va yechimlari mavzusida xalqaro ilmiy–amaliy anjuman materiallari 2- qism (2020 yil, 21-22 may). Samarqand. 2020, 48–151 b.
8. Nurmatov P.A., Ganiyeva D., Saidov B.M. Sustainability of underground waters to pollution // GEOGRAPHY: NATURE AND SOCIETY 1 (2020) <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0834-2020-1>. pg 52–57